

PENERBIT YAYASAN DAARUL HUDA KRUENGMANE

Jln. Pendidikan No. 1 Desa Cot Seurani, Muara Batu, Aceh Utara, 24355,
Email : penerbitdarulhuda@gmail.com/ Hp. 083899908686

Lhokseumawe, 18 Juni 2025

Penulis: Auta Shintha Sarah, Linda Natasya Siahaan, Syahira Nazwa

ARTICLE ACCEPTANCE LETTER

Terima kasih atas kepercayaan anda untuk mempublikasikan karya ilmiah,

Judul Tulisan: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di
Jawa Tengah Menggunakan Regresi Log-Linier

Kami menginformasikan bahwa tulisan dengan judul tersebut DITERIMA untuk dipublish pada jurnal
S o c i u s (e-ISSN:2986-6340) **Volume 2 Issue 12, 2024.**

Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat mengakses website jurnal pada alamat
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1781>

Hormat kami
Managing Editor

T. Saifullah, S.H.I., M.S.I